

HISTORICAL SCIENCES

UDC 001. 94

BBK 63.3

RIGHT-WING PARTIES OF THE SECOND POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH

Krylov Sergey,*Student of World history department of**The Kuban State University - Russia,**Member of Russian Philosophical society**125 flat, house 6, 70-years of October st., Krasnodar city, Russia, 350040***Supervisor: Sklyarenko R. P.***Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,**Secretary of the Section "Globalistics and Methodology of Science"**Russian Academy of Natural Sciences,**Moscow, Russian Federation*

SPIN Code: 6850-6820

Author ID: 436960

ORCID 0000-0003-4294-5435

УДК 001. 94

ББК 63.3

ПРАВЫЕ ПАРТИИ ВТОРОЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

Крылов С.А.*Учащийся кафедры «Всемирной истории»**Кубанского государственного университета,**член Российского Философского Общества**350040, г. Краснодар, ул. 70-летия Октября, дом 6, кв.125***Научный руководитель: Складенко Р. П.***к.э.н., доцент, Секретарь секции «Глобалистика и методология науки»**Российской академии естественных наук,**Москва, Российская Федерация*

SPIN-код: 6850-6820

Author ID: 436960

ORCID 0000-0003-4294-5435

Abstract

The article is aimed at reviewing the history of the right-wing parties of the Second Polish Republic of the Sanation era and determining their influence on the policy of this regime. The relevance of the article is due to the fact that in power in modern Poland are the heirs of right-wing parties of the regime of Sanation, who are trying to continue his policy (in particular, to strengthen the influence of Poland in Eastern Europe). In the course of writing the article were used methods of typing, classification and comparison. The main results published in the article are the identification of common features and differences in the ideology of the right-wing parties of the Second Polish Republic of the Sanation era. The main results of the research conducted within the framework of this topic are to establish the influence of the ideology of the right-wing parties of the Sanazia regime on the foreign and domestic policy vision of modern Polish elites. The main problem in addressing the problem of the Polish right-wing movement is that there are almost no studies in Russian that give a complete picture of the ideological views of these organizations and their leaders.

Аннотация

Целью статьи является рассмотрение истории правых партий Второй Польской республики эпохи режима Санации и установление их влияния на политику данного режима. Актуальность статьи обусловлена тем, что у власти в современной Польше находятся наследники правых партий режима Санации, которые пытаются продолжить его политику (в частности, укрепить влияние Польши в Восточной Европе). В ходе написания статьи были использованы методы типизации, классификации и сравнения. Основными результатами, опубликованными в статье являются выявление общих черт и различий в идеологии правых партий Второй Польской республики эпохи режима Санации. Основные результаты исследования проводимого в рамках данной темы заключаются в установлении влияния идеологии правых партий режима Санации на видение внешней и внутренней политики современными польскими элитами. Главной проблемой

при рассмотрении проблемы польского правого движения заключается в том, что на русском языке почти нет исследований, дающих полную картину идеологических воззрений этих организаций и их лидеров.

Keywords: right-wing, parties, «Sanation», Poland, authoritarianism

Ключевые слова: правые, партии, Санация, Польша, авторитаризм.

ВВЕДЕНИЕ

Постановка проблемы моего исследования заключается в изучении влияния идеологии польских правых партий Второй Речи Посполитой на политику современной Польши.

Актуальность темы заключается в том, что в нынешней Польше у власти находятся идейные наследники этих партий, что в значительной степени предопределяет отношение польского общества и элиты к России и её политике.

Анализ последних исследований и публикаций показал, что среди работ по этой теме можно выделить статьи украинского исследователя Сергея Лазушко «Уродливое детище Версаля» и белорусского исследователя Александра Усовского «Преданная Польша». Также можно отметить работу другого белорусского исследователя Анатолия Дзмитрука «Механизм формирования партии OZN на примере Западнобелорусских земель». В этих работах говорится о правых партиях данного периода, но почти не затрагивается вопрос их идеологических воззрений. Авторы лишь констатируют факт приверженности этих партий идеологии польского национализма.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы заключается в рассмотрении путей развития польского общества, предлагаемых правыми партиями Польши эпохи «Санации»; изучения ценностей, на основе которых партии предлагали строить обновленное польское общество.

Цель исследования состоит в изучении идеологии и деятельности польских правых партий эпохи «Санации». Изучение их сходств и различий, а также влияния на политику страны в данный период времени.

Польша в межвоенные годы являлась правоавторитарной диктатурой. Это не было уникальной ситуацией – большинство европейских стран того времени находились под властью режимов подобного типа, классическими примерами которых были итальянский фашизм и немецкий нацизм. Причины прихода к власти правых диктаторов везде, как правило, были одинаковы: бедность населения, неспособность демократических правительств решить насущные экономические проблемы, феодальные пережитки в экономиках, обострение межнациональных и межгосударственных отношений, недовольство границами, проведенными по итогам Первой Мировой войны. Разрастание коррупции в органах государственного управления и популистские лозунги по ее искоренению со стороны политиков, не связанных с управлением национальной безопасностью, но нуждающихся в увеличении контролируемых бюджетных потоков, – дополняли картину [13]. Немалую роль в этих процессах на территории Польши сыграли правые партии, которые либо возглавили

эти процессы, либо приняли участие в становлении право-авторитарного режима Санации.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Если обратиться к польскому политическому спектру межвоенных лет, то можно увидеть, что наиболее влиятельными политическими силами во Второй Польской республике того периода были ББСП («Беспартийный блок сотрудничества с правительством») и созданный на его базе после смерти лидера режима Санации Юзефа Пилсудского «Лагерь национального объединения» во главе с маршалом Эдвардом Рыдз-Смиглы, одним из ближайших соратников Пилсудского.

ББСП появился в ноябре 1927 года для создания широкой коалиции сторонников Пилсудского. Блок представлял собой крайне эклектичную с точки зрения идеологии структуру, включая в себя широкий спектр идей от левых до правых. Вследствие политической разношерстности в блоке возникло несколько фракций. Основными из них были Полковники (ближайшие соратники Пилсудского, лидер – Валерий Славек), Либералы (лидер – Казимир Бартель, ратовали за постепенную либерализацию режима) и Консерваторы (лидер – князь Януш Радзивилл, выступали за усиление политических позиций крупного капитала и землевладельцев). Левое крыло блока (лидер – Енджей Морачевский) выступало за усиление роли рабочих в управлении государством и улучшение их экономического положения.

Впервые блок принял участие в выборах в Сейм, прошедших 11 марта 1928 года. Он опирался на программу, в которой выступал за усиление президентской власти, всемерную поддержку маршала Пилсудского, ограничение роли политических партий в жизни общества, а также за улучшение условий труда рабочих и служащих. На выборах блок одержал победу, получив 21% голосов, но это число не позволило ему сформировать однопартийное правительство. Выборы показали усиление популярности левых идей в стране, поскольку крупнейшей оппозиционной силой стала лево-националистическая Польская рабочая партия, получившая 12,91% голосов [2]. Это обстоятельство принудило Пилсудского и Славека создать коалиционное правительство, во главе с либералом Бартелем, и спикером парламента (Маршалом Сейма) социалистом Дашинским.

Такой исход выборов явно не устраивал Пилсудского, и он стал стремиться к централизации власти. Первым шагом стала «премьерская чехарда», когда за два года сменилось два премьера-министра, более и более лояльных Пилсудскому, а уже 23 августа 1930 главой правительства стал лично Пилсудский. Одновременно последовали политические репрессии против оппозиции. В 1929

году ряд оппозиционеров организовали левоцентристскую коалицию «Центролев» [11], куда вошли Польская социалистическая партия, Польская народная партия «Освобождение», Польская народная партия «Пяст» и другие. Популярность левых идей была подстегнута начавшейся в октябре 1929 года Великой депрессией. У «Центролева» оказалось 183 места в парламенте против 125 у партии власти. Уже 1 декабря активисты «Центролева» организовали протесты в Варшаве и выразили волею недоверия правительству. После такого демарша Пилсудский понял, что необходимо действовать. Вначале произошла смена главы правительства – 23 марта 1930 года непопулярный премьер Свигальский был заменен на лидера ББСП Славека. Однако это не помогло, и «Центролев» анонсировал серию акций протеста в столичных городах Варшаве и Кракове и провинциальных центрах. Протесты были запланированы на 15 сентября 1930 года. Тогда Пилсудский сделал «ход конём» - 23 августа он был избран главой правительства, после чего 1 сентября 1930 года Сейм был распущен, а лидеры «Центролева» арестованы. Следующим шагом стали досрочные выборы в Сейм, произошедшие 23 ноября 1930 года. На этих выборах победу вновь одержал ББСП (46,7% голосов), однако, как и на выборах 1928 года, он не сумел получить абсолютное большинство, но теперь крупнейшей оппозиционной силой стала правоконсервативная Национальная партия.

В этот период политика Польши носила ярко выраженный правый характер, так например, были сокращены социальные расходы и увеличена рабочая неделя. Кроме того, «гайки» были «закручены» и в национальном вопросе, например, осенью 1930 года были проведены пачификации украинцев, а также начались репрессии против украинских националистов. Жертвами такой политики стали немцы, евреи, литовцы, так например, для евреев в 1926 году была де-факто восстановлена процентная норма в университетах, из-за чего в 1935 году только одиннадцать евреев были профессорами. Эти меры получили название политики колонизации [12].

«Правый поворот» затронул и внешнюю политику. Польша сделала ставку на улучшение отношений с Германским Рейхом во главе с НСДАП и Королевством Италией, управляемого фашистами, отказавшись от своих традиционных союзов с Третьей Французской республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Следствием этого стало подписание 26 января 1934 года Декларации о неприменении силы между Третьим Германским Рейхом и Второй Польской республикой, которая, по сути, стала пактом о ненападении между этими странами сроком на 10 лет [7], [8].

Справедливости ради стоит отметить, что правительство ББСП пошло и на ряд «левых» мер, а именно: увеличение доли государства в экономике, запрет локаутов и понижения зарплат рабочих, а также увеличение налога на наследство и сокращение зарплат чиновников.

Апогеем Санации стало принятие в 1935 году новой конституции. Согласно этой конституции, вступившей в силу 23 апреля 1935 года, президент наделялся диктаторскими полномочиями и объявлялся неподсудной персоной. Однако самым важным нововведением стало изменение порядка избрания президента. Теперь президент избирался не прямым голосованием граждан, а коллегией выборщиков, состоявшей из 80 человек сроком на семь лет. При таком раскладе плюрализм мнений был сведён почти к нулю, поскольку граждане не могли выдвигать своих кандидатов на пост главы государства. Следующим ключевым пунктом стало изменение приоритета конституции с защиты прав человека и гражданина на приоритет национальных интересов в жизни общества, что де-юре закрепило авторитарный характер государства [15].

Однако элита польского общества понимала, что всё может скоро измениться, так как сам Пилсудский к тому времени уже был тяжело болен. Вскоре, 12 мая 1935 года он умер [17]. Поскольку никто из соратников Пилсудского не обладал его авторитетом, то смерть Пилсудского привела к кризису ББСП.

Однако ББСП еще принял участие в парламентских выборах в сентябре 1935 года, на которых он набрал 86,6 % голосов избирателей. Следует отметить, что к выборам, кроме правящей партии, были допущены только «независимые» кандидаты, в действительности аффилированные с правящей партией. Эти изменения показали, что режим стал только жестче и авторитарнее. Следующим немаловажным изменением стало сокращение числа депутатов с 444 до 206, что позволило облегчить контроль над парламентом со стороны власти. Однако руководство партии понимало, что без Пилсудского партия недееспособна, поэтому 30 октября 1935 года глава партии Валерий Славек объявил о самороспуске блока. Часть активистов ББСП перешла в созданный в 1937 году Эдвардом Рыдз-Смиглы «Лагерь национального объединения» (OZN).

Лидером OZN стал директор Центрального банка Польши Адам Коц. Во внутренней политике партия ратовала за продолжение политики Санации с опорой на конституцию 1935 года [9]. Однако в отличие от предыдущих лет, во Второй Польской республике началась политика милитаризации экономики, связанная с опасениями польского руководства о возможной войне с Третьим Германским Рейхом и СССР. В 1936-1938 гг. военные расходы составляли около половины всех бюджетных расходов. По инициативе Рыдз-Смиглы был создан план по развитию вооруженных сил, предполагавший механизацию и моторизацию частей Войска Польского, усиление ПВО, увеличение армии [3].

Некоторые изменения произошли и в национальной политике. Начались ограничения работы национальных организаций гражданского общества, финансируемых иностранными гражданами не польской национальности. Особое внимание было уделено ликвидации этической преступности [16]. В апреле 1937 года были приняты 13 пунктов

по еврейскому вопросу, которые были копией с Нюрнбергских законов 1935 года [1].

Во внешней политике был продолжен курс на сближение с Германским рейхом и Королевством Италия. 5 ноября 1937 года было подписано Польско-Германское соглашение о национальных меньшинствах, предполагавшее постепенную репатриацию немцев из Второй Польской республики. [4]. В это же время Вторая Польская республика разрабатывает план по созданию собственного военного блока – Междуморье. Автором идеи стал министр иностранных дел Юзеф Бек. Согласно его задумке в военный блок должны были войти страны Восточной Европы: Королевство Румыния, Королевство Венгрия, Королевство Югославия с возможным привлечением Королевства Италии.

Примерно в это время Вторая Речь Посполитая предпринимает новые попытки расширения своей территории. Поводом к ним послужили события, связанные с гибелью польского солдата на границе с Литовской республикой. В ответ на инициативу Первой Литовской республики о создании смешанной комиссии по расследованию этого происшествия 17 марта 1938 года Вторая Польская республика выдвинула Литовской республике ультиматум, условиями которого были установление дипломатических отношений с Литовской республикой и отказ признания Литовской республикой Вильно (Вильнюса) столицей страны [5]. На ответ было дано двое суток, в противном случае Вторая Польская республика применила бы силу, что означало аннексию Литовской республики. Однако благодаря жёсткой позиции СССР, который, несмотря на отсутствие военного союза с Литовской республикой, был крайне заинтересован в сохранении ее независимости, Польша отказалась от силового решения кризиса, но в обмен на сохранение независимости Литовская республика должна была принять условия Польского ультиматума. Несмотря на неудачу аннексии, это событие стало дипломатической победой Второй Польской республики, ибо Литовская республика отказалась от территориальных претензий к ней.

Следующей важной дипломатической победой польского руководства в лице ОZN стала аннексия Тешинской Силезии. 30 сентября 1938 года, воспользовавшись Германско-Чехословацким пограничным конфликтом (Судетский кризис), Вторая Речь Посполитая выдвинула ультиматум Чехо-Словацкой республике о передаче ей Тешинской Силезии. Срок ультиматума составлял 1 сутки [19]. Для демонстрации серьёзности своих намерений Вторая Польская республика развернула армейскую группировку численностью 36 тыс. человек. Это возымело эффект – 1 октября 1938 года президент Чехо-Словацкой республики Эдвард Бенеш, деморализованный нежеланием Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и Третьей Французской республики поддержать его страну в конфликте с Германским рейхом, дал приказ о передаче Тешинской Силезии Второй Польской республике. Эта дипломатическая победа имела не

только политическое (решение давнего территориального спора), но и экономическое значение, так как захваченные производственные мощности позволили увеличить выплавку стали и чугуна на 35% [18].

Благодаря этим внешнеполитическим победам, на выборах 6 ноября 1938 года «Лагерь национального объединения» одержал победу, получив 78,8%. Но следует учесть, что здесь так же, как на предыдущих выборах, до избирательного процесса кроме правящей партии были допущены только представители национальных меньшинств и «независимые» кандидаты в реальности подконтрольные правящей партии. Также следует сказать, что число депутатов было увеличено до 208, что говорило о небольшой либерализации, которая была вызвана ростом доверия граждан к «Лагерю национального объединения».

Однако в эйфории от внешнеполитических успехов незамеченным осталось ухудшение отношений с Германским рейхом, связанное с желанием последней получить контроль над Данцигским коридором. Этот участок суши являлся фактически «серой зоной», через которую шла не контролируемая Германией оптовая торговля продовольствием, скотом, транспортом и товарами населением приграничных городов [10].

24 октября 1938 года Германский рейх предложил Второй Польской республике план урегулирования Данцигского вопроса в рамках антикоминтерновского пакта. Для демонстрации серьёзности своих намерений рейхсканцлер Германского рейха Адольф Гитлер признал, вопреки протестам немецкого МИД, присоединение ко Второй Польской республике заселенного этническими немцами города Одерберг (Богумин, Чехия). В обмен на передачу Данцигского коридора немцы также пообещали полякам компенсации за счёт СССР [8]. Однако Вторая Польская республика категорически отказалась передавать территории, так как боялась потерять выход к морю.

Несмотря на это, даже ранней весной 1939 года отношения между Германским рейхом и Второй Польской республикой оставались относительно терпимыми. Польша не осудила немецкую оккупацию Чехо-Словацкой республики и аннексию Мемельланда (Клайпеды) у Литовской республики. Этот район, со своей портовой инфраструктурой и складами, позволил мгновенно нарастить поставки и расширить производственную базу Кенигсберга, замкнув северный порт древнего панъевропейского транспортного коридора на немецких военных [14].

Точкой невозврата стал немецкий меморандум от 21 марта 1939, согласно которому Данцигский коридор должен был отойти к Германскому рейху, ответные предложения Второй Польской республики о совместных гарантиях Данцигу были отвергнуты. 22 марта польский генеральный штаб разработал план войны с Германским рейхом – «план Захуд (Запад)», а 23 марта на германско-польской границе в районе Восточной Пруссии и Померании были сосредоточены четыре дивизии, укомплектованные резервистами [6]. Воскресным днем

26 марта меморандум был, окончательно, отвергнут, и война стала лишь вопросом времени.

Войска Германского рейха вторглись во Вторую Польскую республику 1 сентября 1939 года, уже 6 октября Вторая Польская республика была оккупирована немецкими войсками, а ее правительство эвакуировалось на территорию Румынского королевства, где было создано Польское правительство в изгнании, ставшее преемницей современной Третьей Польской республики.

Что касается «Лагеря Национального Единства», то после разгрома Второй Польской республики партия была распущена, а ее активисты во времена немецкой оккупации стали бойцами антифашистского сопротивления в рядах «Армии Крайовой» и «Лагеря сражающейся Польши», боевой организации, созданной бывшим организатором OZN маршалом Эдвардом Рыдз-Смиглы.

Выводы

На основании вышеизложенных фактов можно сказать что, в период существования в Польше режима «Санации»(1926-1939) правые партии играли решающую роль в политике страны. И если в 1920-ые гг. правые силы ещё не определились с вектором своей политики, то в 1930-ые гг. был взят курс на ужесточение режима, примером чего стало улучшение отношений с режимами Гитлера и Муссолини, но из-за конфликта с Германией и началом в 1939 году Второй мировой войны цели правых сил по ужесточению режима внутри страны и укрепления политического влияния в Европе реализованы не были, а Польша была оккупирована Германией, а правые партии были отрешены от власти. В заключение следует сказать, что действия нынешнего польского руководства можно объяснить желанием реализовать идеи польских правых политиков эпохи Режима Санации в современных условиях.

Перспективы полученных результатов заключаются в том, что они лучше помогут исследователям и политикам понять логику действия современных польских элит в отношениях с Российской Федерацией, что позволит выработать оптимальную стратегию во взаимоотношениях Российской Федерации и Третьей Польской республики.

Список использованных источников и литературы

1. 100(0) ключевых документов по германской истории // 100 ключевых документов по германской истории : [сайт]. – 2015. – URL : https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0007_nue&object=translation&l=ru (дата обращения: 04.12.2023)
2. *Anna M. Cienciala*. The coming of the war and Eastern Europe in world war II Lecture 16. // web.ku.edu (Spring 2002)
3. *Jacek Majchrowski*: Silni – zwarci – gotowi: myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego. Warszawa: PWN, 1985. ISBN 83-01-05323-2
4. Metapedia // Metapedia : [сайт]. – 2022. – URL : [\[polnisches_Minderheitenabkommen_von_1937\]\(#\) \(дата обращения 04.12.2023\)](https://de.metapedia.org/wiki/Deutsch-

</div>
<div data-bbox=)

5. WaybackMachine // WaybackMachine: [сайт]. – 2008. URL : https://web.archive.org/web/20080518011501/http://www.lituanus.org/1985/85_4_02.htm (дата обращения 04.12.2023)

6. WaybackMachine // WaybackMachine: [сайт]. – 2015. – URL : https://web.archive.org/web/20080518011501/http://www.lituanus.org/1985/85_4_02.htm (дата обращения 04.12.2023)

7. *Бадак А. Н.* Всемирная история том 22 / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич Н. М. – М. : Белорусский дом печати, 1999. – 304 с.

8. Германско-Советско-Польская война 1939 года // Германско-Советско-Польская война 1939 года : [сайт]. – 2009. – URL : <http://poland1939.ru/> (дата обращения: 04.12.2023)

9. *Дзмітрук А. П.* Механізм фарміравання партыі «Лагера нацыянальнага аб'яднання» на прыкладзе заходнебеларускіх зямель / А. П. Дзмітрук // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя А. Гуманітарныя навукі: гісторыя, філасофія, філалогія (історычныя; філалогічныя; філасофскія). — № 2 (40). — 2012. — С. 34—39.

10. *Долбилов А. В.* Оценка влияния угроз теневой экономики на внешнеэкономическую безопасность государства / А. В. Долбилов // Форум. – 2020. – № 1(20). – С. 126-131.

11. *Ким И.К.* Польша в XX веке: очерки политической истории / И.К. Ким. – М.: Индрик, 2012. – 308 с.

12. *Лазушко С.В.* Уродливое детище Версаля / С.В. Лазушко. –К.: Довіра, 2011.- 200 с.

13. *Лошаков А. С.* Коррупция: причины, последствия и противодействие / А. С. Лошаков // Мир и безопасность. – 2008. – № 6. – С. 34-36.

14. Применение информационных технологий в экономическом анализе / Т. Н. Агапова, Н. М. Бобошко, Е. В. Борисова [и др.]. – Москва : Перо, 2023. – 152 с.

15. Российский правовой портал библиотека Пашкова // Библиотека Пашкова : [сайт]. – 2019. – URL : <https://www.constitutions.ru/ru/portal/library> (дата обращения: 04.12.2023)

16. *Скляренко Р.П.* Социальные технологии международной преступности / Р.П. Скляренко // Вестник экономической безопасности. – 2020. – № 3. – С. 322-328.

17. *Соцков Л.Ф.* Секреты польской политики. 1935—1945/Л.Ф. Соцков. — М.: РИПОЛ классик, 2010- 380 с.

18. *Усовский А.В.* Преданная Польша // А.В. Усовский. – М.: Яуза-Пресс, 2013. – 113с.

19. Хронос // Энциклопедия Хронос : [сайт]. – 2009. – URL : <https://www.hrono.ru/ru/hrono/library> (дата обращения: 04.12.2023)